

Makalah

Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Era Pandemi

Dosen Pengampu :

Dr. Roni Ekha Putera M.PA

Dr. Ria Ariany. M.Si,

Disusun Oleh

Anggota Kelompok 3 :

Azra Arya Leswara (1910841023)

Indah Fitri Haryani (1910841005)

Nurafni Septiansri (1910842013)

Siti Nurhasanah (1910843019)

Sonia Permata Sari (1910843005)

Administrasi Publik

Universitas Andalas

2021/2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt. yang sudah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah- Nya sehingga kami bisa menyusun tugas Pelayanan Publik ini dengan baik serta tepat waktu. Seperti yang sudah kita tahu kita harus memahami e-government sebagai salah satu langkah meningkatkan pelayanan publik di era pandemi dalam rangka memahami mata kuliah ini karena dengan begitu kita dapat melihat bentuk dari penerapan digitalisasi pelayanan publik yang bermanfaat dalam memberikan kita dasar pemikiran yang benar akan penerapannya.

Tugas ini kami buat untuk memberikan ringkasan tentang e-government dalam meningkatkan pelayanan publik di era pandemi. Mudah-mudahan makalah yang kami buat ini bisa menolong menaikkan pengetahuan kita jadi lebih luas lagi. Kami menyadari kalau masih banyak kekurangan dalam menyusun makalah ini.

Oleh sebab itu, kritik serta anjuran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna kesempurnaan makalah ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Roni Ekha Putera selaku Dosen mata kuliah Pelayanan Publik. Kepada pihak yang sudah menolong turut dan dalam penyelesaian makalah ini. Atas perhatian serta waktunya, kami sampaikan terima kasih.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawabnya karena mempunyai peranan sebagai seorang abdi pemerintahan. Sebagai warga negara yang dilayani, masyarakat berperan dalam proses pengambilan keputusan yang memungkinkan para penyedia pelayanan publik lebih responsif terhadap masyarakat dan memunculkan inovasi pelayanan karena perubahan pelayanan dalam bentuk inovasi menjadi keharusan dalam pelayanan publik (Aliandro, dkk, 2021). Selain itu, pergeseran pelayanan publik dengan menggunakan teknologi membutuhkan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelayanan publik, dimana inovasi pelayanan publik merupakan terobosan dan gagasan ide kreatif original dan modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Jalma, dkk, 2019). Tidak disangkal lagi bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk menunjang dalam sistem operasional dan manajerial dari berbagai kegiatan institusi yang di dalamnya termasuk kegiatan pemerintahan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat (Putera & Valentina 2011). Melalui pemanfaatan teknologi inilah lahir sebuah inovasi dalam sistem pemerintahan yang berbasis elektronik dan dikenal dengan nama E-Government.

E-government merupakan suatu pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah yang bertujuan sebagai pertukaran dan pemberian informasi serta pemberian pelayanan kepada masyarakat terkait dengan urusan pemerintahan. Penerapan E-government ini dituangkan dalam Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government :

“Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu:

- (1) *Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;*
- (2) *Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.”*

Pada penghujung tahun 2019 dunia digemparkan oleh munculnya kasus penyakit baru dimana virus ini terus berkembang pada banyak negara dan juga banyak memakan korban disetiap negara, termasuk Indonesia (Putera, dkk, 2020). Kemunculan wabah ini mengganggu segala aspek kehidupan terutama dalam bidang pemerintahan sehingga untuk meminimalisir penyebarannya dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan Work From Home (WFH) yang membuat ruang gerak menjadi terbatas. Pemerintah diminta untuk dapat mempertahankan kualitas pelayanan publik ditengah meluasnya penyebaran Covid-19. Menurut Tasyah, dkk (2021) pandemi Covid-19 menguji dan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik atau implementasi e-government sehingga membantu pelaksanaan pelayanan publik menjadi lebih efektif, dan juga meningkatkan eksistensi pemerintahan dalam pengimplementasiannya selama masa pandemi.

B. Rumusan Masalah

1. Apa itu E-Government?
2. Apa itu Pelayanan Publik?
3. Apa Peran E-Government dalam Pelayanan Publik di Era Pandemi?
4. Apa Contoh Penerapan E-Gov dalam Pelayanan Publik di Era Pandemi?

C. Tujuan

1. Mengetahui makna/pengertian E-Government
2. Mnegetahui makna/pengertian Pelayanan Publik
3. Mengetahui Peran E-Government dalam Pelayanan Publik di Era Pandemi
4. Mengetahui Contoh Penerapan E-Gov dalam Pelayanan Publik di Era Pandemi

BAB II

PEMBAHASAN

A. E-Government

E-Government diartikan sebagai pemanfaatan suatu teknologi informasi oleh pemerintah dengan tujuan sebagai pertukaran dan pemberian informasi serta pemberian pelayanan kepada masyarakat terkait dengan urusan pemerintahan. E-government adalah pengimplementasian dari penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah yang berusaha dalam mentransformasikan relasi dengan masyarakat, sektor swasta, serta aktor lainnya sehingga dapat memajukan nilai-nilai partisipatif (Tasyah, dkk, 2021). Menurut Kusnadi & Ma'ruf, (2017) E-Government merupakan program dan komitmen pemerintah dalam upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik serta melakukan transformasi guna memfasilitasi kegiatan masyarakat dan kalangan bisnis untuk menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan (*Knowledge-based Society*).

Menurut Anggara, dkk (2021) dalam E-Government terdapat dua hal utama yang pertama, penggunaan teknologi informasi, yaitu internet. Internet merupakan teknologi yang berkembang saat ini, yang mana digunakan diberbagai bidang bisnis, kesehatan, pemerintahan dan lain sebagainya. Kedua, tujuan pemanfaatannya sehingga dapat berjalan lebih efisien. E-Government mempunyai potensi dalam membangun ikatan yang lebih efisien antara pemerintah dan masyarakat agar dapat bersosialisasi secara lebih mudah, efektif dan efisien.

Dalam penerapannya, e-government dilakukan dalam beberapa jenis (Kusnadi & Ma'ruf, 2017), yaitu:

1. G2C (Government to Citizens) merupakan aplikasi E-Government yang paling umum yang bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya dan mempermudah dalam pemenuhan pelayanan.
2. G2B (Government to Business) dimana pemerintahan membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan baik.
3. G2G (Government to Governments) bertujuan sebagai penghubung interaksi antarnegara.

B. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan tugas utama seorang aparatur pemerintah karena peranannya yang sebagai seorang abdi negara memang ditujukan untuk melayani masyarakat. Pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan, konsep pelayanan ini akan selalu ada pada kehidupan setiap manusia dan masyarakat mempunyai posisi sebagai penerima pelayanan (Alindro, dkk, 2021). Pelayanan publik yang profesional adalah pelayanan publik yang berlandaskan akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan, yaitu aparatur pemerintah (Arfita, dkk, 2021).

Pada prinsipnya pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berurutan yang dilaksanakan oleh seseorang, sekelompok orang, ataupun oleh suatu organisasi melalui suatu prosedur yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan pada suatu organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku dan dengan tata cara yang telah ditetapkan.

Menurut Bharata (2004) dalam Neneng Siti Maryam (2016) menyebutkan terdapat enam unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu:

1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang atau jasa-jasa.
2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (customer) yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

Kasmir (2006) dalam Neneng Siti Maryam (2016) juga menyebutkan ciri-ciri dari pelayanan publik yang baik itu ialah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tersedianya karyawan yang baik
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik

3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah sejak awal hingga akhir
4. Mampu melayani secara cepat dan tepat
5. Mampu berkomunikasi
6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi
7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik
8. Nerusaha memahami kebutuhan nasabah
9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah

C. Peran E-Government dalam Pelayanan Publik

Menurut Fidaus, dkk (2021) ada beberapa manfaat penerapan e-government. Pertama, penghematan biaya seperti biaya manajemen yang berkurang berkat sistem online. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memudahkan publik untuk mengakses kegiatan pemerintah dan melihat bagaimana kegiatan tersebut dilakukan. Ketiga, peningkatan pelayanan publik mempunyai peran untuk mempermudah akses (mempublikasikan dan berpartisipasi) dalam pelayanan publik tanpa harus ke kantor pemerintahan.

Dalam pengimplementasian konsep E-government, Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari diterapkannya konsep E-Government bagi suatu negara (Indrajit, 2006):

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdersnya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara
2. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan Good Corporate Governance
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan sebuah lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai persoalan dan permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada

6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Melihat dari peran/manfaat yang ditunjukkan oleh penerapan E-Government, wabah Covid-19 bukan lagi kendala bagi penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melainkan semakin dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Dwiyanto (2011) mengemukakan bahwa birokrasi pemerintah dapat mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas serta transparansi penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 23 ayat 4 UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menjelaskan bahwa penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja.

Ada beberapa manfaat dari e-government dalam pelaksanaan pelayanan publik, diantaranya:

1. Mengurangi biaya, dengan melalui sistem online, maka biaya administrasi dan sebagainya akan berkurang.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana kegiatan pemerintah telah dilakukan.
3. Meningkatkan pelayanan publik karena masyarakat akan lebih mudah mengakses pelayanan publik tanpa harus secara fisik datang ke kantor instansi pemerintah tertentu.

Secara umum, e-government berperan dalam fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Sarana memperbaiki manajemen internal, sebagai sistem pendukung dalam pembuatan keputusan (decision supporting system)
2. Peningkatan pelayanan publik dalam bentuk otomatisasi pelayanan yang secara integral dihubungkan melalui media internet ataupun teknologi digital lainnya.

D. Contoh Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik di Masa Pandemi

Pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi yang bersifat nasional dan ayat (4) dijelaskan bahwa Penyelenggara berkewajiban mengelola Sistem Informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi; profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa dengan dilaksanakannya e-government akan mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, pengawas pelayanan publik seperti Ombudsman Republik Indonesia maupun perwakilan akan lebih mudah dalam proses pengawasannya. Misalnya, dengan adanya pengelolaan pengaduan yang berbasis online sehingga masyarakat mudah mengakses dan Ombudsman Republik Indonesia dapat mengawasinya.

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara di Indonesia belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. Masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. Akibatnya terjadi duplikasi penanganan pengaduan, atau bahkan bisa terjadi suatu pengaduan tidak ditangani oleh satupun organisasi penyelenggara, dengan alasan pengaduan bukan kewenangannya. Oleh karena itu, untuk mencapai visi dalam good governance maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Tujuannya, masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara Nasional.

Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS). Lembaga pengelola SP4N- LAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai

Pengawas Pelayanan Publik. LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015.

SP4N-LAPOR dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “no wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan darimanapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. SP4N bertujuan agar:

1. Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik
2. Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu:

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.”

Dan manfaat penerapan e-government. yaitu Pertama, penghematan biaya seperti biaya manajemen yang berkurang berkat sistem online. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memudahkan publik untuk mengakses kegiatan pemerintah dan melihat bagaimana kegiatan tersebut dilakukan. Ketiga, peningkatan pelayanan publik mempunyai peran untuk mempermudah akses (mempublikasikan dan berpartisipasi) dalam pelayanan publik tanpa harus ke kantor pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Alindro, N., Kusdarini, Putera, R. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 9(1), 218-227.
- Anggara, F., Asrinaldi, Putera, R. E. (2021). Penerapan E-voting dalam Pemilihan Wali Nagari di Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Tahun 2017. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(1), 15-26.
- Arfita, S., Putera, R., Zetra, A. Implementasi Etika Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang-Pariaman. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 162-169.
- Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). Transformasi Birokrasi Digital di Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(2), 226-239.
- Instruksi Presiden Nomor. 3 Tahun 2003, *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.
- Indrajit, R. E. (2006). *Electronic Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*, APTIKOM. <https://www.academia.edu/14190703/E-Government-Konsep-Pelayanan-Publik-Berbasis-Internet-dan-Teknologi-Informasi> Diakses Tanggal 21 Maret 2022.
- Jalma, H., Putera, R. E., Kusdarini. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik: Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(1): 24-37.
- Kusnadi, D., & Ma'ruf, J. (2017). ELECTRONIC GOVERNMENT PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DAN POTENSI KELURAHAN (Studi Kasus: Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Pringsewu). *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*, 5, 37-44.
- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat*. <https://www.lapor.go.id/>. LAPOR!. Diakses tanggal 23 Maret 2022
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu*

Administrasi, 11(2), 45-57.

Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *JIPSI- Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.

Septiani, Maya. (2020). *E-Government Sebagai Strategi dalam Meminimalisasi Penyebaran Covid-19 dn Efektivitas Pelayanan Publik*. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--e-government-sebagai-strategi-dalam-meminimalisasi-penyebaran-covid-19-dan-efektivitas-pelayanan-publik> Diakses Tanggal 23 Maret 2022

Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 27(2), 193-201.

Putera, R. E., Valentina, T. R., Wialdi, P. F., & Audia, N. (2020). Collaborative Governance dalam Penanganan Penyebaran Kasus Corona Virus Disease-19 di Kota Padang. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 4(1), 133-137.

Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 18(2), 212-224.

Tasyah, A., Putri, S. J., Fernanda, R. A., & Azani, P. C. (2021). Best practice kebijakan e-government dalam mengimplementasikan pelayanan publik di era new normal. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(1), 21-33.